

কামতাপুর : অনৈতিহাসিক দাবি

মনেশ্বর রায়

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার উত্তরাংশের ছয়টি জেলা—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মানদহ জেলাকে নিয়ে আলাদা 'কামতাপুর' রাজ্য গঠনের দাবি উঠেছে। দাবি তুলেছে এ অঞ্চলেরই ভূমিপুত্রদের একাংশ। এ অঞ্চলের ভূমিপুত্র বলতে বোঝাবে স্থানীয় হিন্দু রাজবংশী সাম্রাজ্যকে ও মুসলমান সাম্রাজ্যকে। এই দুই সাম্রাজ্য ছাড়াও কোচ, মেচ, গাড়ে, বাভা, পোভাঘায়া, মোড়িয়া ইত্যাদি সাম্রাজ্যকেও এখানকার ভূমিপুত্র হিসাবে গণ্য করা যায়। তবে এ রাজ্যের দাবিদাররা সম্পূর্ণ এলাকাকে তাদের পরিকল্পিত রাজ্যের আওতায় আনতে পারবেন কি না সে বিষয়ে সামান্য সন্দেহ আছে। কারণ, দার্জিলিং জেলাকে নিয়ে আলাদা পার্বত্য উন্নয়ন পর্ষদ আগেই গঠিত হয়েছে। এদিকে আবার মানদহ জেলায় এই দাবিদারদের কোন সমর্থক আছে কিনা; সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই রাজ্যের দাবি তোলা হচ্ছে এ অঞ্চলের ইতিহাসের কাগনিক সময়ের একটি মিথ্যুক কেন্দ্র করে, যার পরিচয় রাজ্যের নামকরণের মধ্যেই পাওয়া যায়। মিথ্যুক হলো রাজা কান্তেশ্বর ও কামতাপুর রাজ্য। মিথ্যুক কোচবিহার জেলার গৌসানীমাগী এলাকার লোকজনের মুখে মুখে বহুকাল ধরে প্রচারিত হয়ে আসছিল; যাকে কেন্দ্র করে কোচ রাজাদের আমলের কবি রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী গৌসানীমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। প্রাচীনতার অভাবে পুস্তকখানি মঙ্গলকাব্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। কাব্য বর্ণিত কাহিনী এইরূপ: প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপে রাজত্ব করতেন; পরে রাজা ভগদত্তের রাজত্ব শুরু হয়। ভগদত্তের বংশ বিলুপ্তির পর এ অঞ্চলে বহুদিন কোন রাজা ছিল না; অরাজকতা বিরাজ করছিল। পরে দেবাদিদেব মহাদেব জামবাড়ী গ্রামের ভক্তেশ্বর নামক জনৈক ভক্ত ও তার পত্নী অঙ্গনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে কান্তেশ্বর নামক এক পুত্র প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজ এ অঞ্চলের অর্থাৎ কামতাপুরের (?) রাজা হন। কাব্যে আরও বলা আছে, তিনি ছিলেন এই রাজবংশের আদি ও শেষ রাজা। বাল্যকালে কাপ্তেশ্বর ঐ গ্রামেরই এক ব্রাহ্মণের গো-রক্ষক হিসাবে কাজ করতেন। প্রায় দিনই বালক ব্রাহ্মণের গোরগুলিকে

খোলামাঠে ছেড়ে দিয়ে মাঠের প্রান্তে গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমাতে; ফলে গোরুগুলি নিকটবর্তী খেতের ফসল নষ্ট করত। ব্রাহ্মণের কাছে এ সম্পর্কে নালিশ এলে একদিন ব্রাহ্মণ তাকে শাসন করার জন্য তার কাছে গিয়ে দেখলেন, বালক ঘুমাচ্ছে এবং তার মুখের উপর ছায়া দিচ্ছে এক বিরাট সাপ তার ফনর সাহায্যে। ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে সাপ পালিয়ে গেলে, তিনি অর্থাৎ হয়ে বালকের মুখের দিকে তাকালেন ও তাতে 'রাজ চিহ্ন' দেখতে পেলেন। এ দেখে ব্রাহ্মণ আর তাকে শাস্তি দিলেন না বরং আদরের সঙ্গেই তাকে রেখে দিলেন। কালে কাশ্মীর দেবী কামতেশ্বরীর কৃপায় রাজা হলেন এবং পালক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিরূপে প্রদান করেছিলেন। দেবী কামতেশ্বরীর কৃপায় রাজ্য লাভ ঘটেছিল বলে তার রাজ্যের নাম কামতাপুর ছিল বা তিনি নিজে কাশ্মীর বা কামতেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন বলে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম কামতাপুর ছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। তবে গৌড়ানামীমারীর নিকট যে বিশাল ধ্বংসাবশেষটিকে লোকে 'কাশ্মীর রাজার বাড়ি' বা 'রাজার পাট' বলে থাকে তার পাশের গ্রামটির নাম কাশ্মীর বা কামতাপুর। দেবী কামতেশ্বরী মন্দির আজ পর্যন্ত গৌড়ানামীমারীতে অবস্থিত আছে, তবে এ মন্দির কোচ রাজাদের পুনর্নির্মিত।

কাব্যবর্ণিত কাহিনী অতি বিস্তৃত। তাই, সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্ণনা করব। রাজার পাঁচ রানী ছিল; তার মধ্যে সব থেকে ছোটরানী ছিলেন অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির ও প্রচণ্ড গান ভালবাসতেন। কিন্তু রাজা রানীদের অন্যের সহিত, বিশেষ করে অন্য পুরুষের সহিত মেলামেশা মোটেই পছন্দ করতেন না। এদিকে মন্ত্রী শশীপাত্রের পুত্র মনোহর সুগায়ক হওয়ার সুবাদে ছোটরানীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সে গোপনে ছোটরানীর মহলে আসত তাকে গান শোনানোর জন্য। রাজা সন্দেহবশতই হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক, একদিন অন্দর মহলে পুরুষ যাতায়াতের চিহ্ন দেখতে পেলেন ও প্রহরীদের গুপ্ত প্রবেশকারীকে ধরান জন্য গোপনে নির্দেশ দিলেন। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লে রাজা গোপনে মনোহরকে হত্যা করলেন ও তার শরীরের কিছু অংশ রান্না করিয়ে মন্ত্রীকে খাওয়ার আশ্রয় জানালেন। মন্ত্রী শশীপাত্র পুত্র হত্যার কথা কিছুই জানতেন না; তিনি নিঃসন্দেহে আহার করতে বসলেন। আহার প্রায় শেষের দিকে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মাংস কেমন হয়েছে। মন্ত্রী বললেন যে, দারুণ হয়েছে। তখন রাজা মন্ত্রীপুত্রের খণ্ডিত মাথা কাপড়ে ঢাকিয়া মন্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন যে, তোমার জন্য আরও মাংস রেখেছিলাম, তা বাড়িতে নিয়ে যাও। মন্ত্রী বাড়ি এসে মাংসপাত্রের আবরণ খুলে বিষয়ে হতবাক হয়ে গেলেন এবং শোকে বিহ্বল না হয়ে এর প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী বেশে গৌড় নগরে মুসলমান সুবাদারের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে কাশ্মীর রাজ্যের রাজা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করলেন। মুসলমান সুবাদার কাশ্মীর রাজ্যের ভেতরের অবস্থা ভালভাবে জেনে নিয়ে তার সেনাপতিকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। মুসলমান সেনাপতি যোড়ঘাট থেকে কামতাপুর আক্রমণ করলেন এবং ১২ বৎসর আক্রমণ পরিচালনা করেও কামতাপুর দুর্গ দখল করতে না পেরে কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তিনি কাশ্মীরের কাছে খবর পাঠালেন যে, আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার জন্য তিনি রাজ্যের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবেন এবং এ উপলক্ষে তাদের মহিলারা রাজ অস্ত্রপুত্রের যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। রাজা তাতে সম্মত হলেন। মুসলমান সেনাপতি বহু শিবিকা অস্ত্রপুত্রের তোকাতো গিয়ে নারীবেশী বেশ কিছু সৈনিককে ভেতরে পাচার করেছিলেন; যারা ভেতরে গিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে দুর্গ জয় করে নিলেন এবং রাজাকে লোহার পিঞ্জরে বন্দী করলেন। সুবাদারের সন্তুষ্টির জন্য লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ রাজাকে গৌড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু মাঝ পথে স্নান তর্পণের জন্য

তাকে ছেড়ে দিলে তিনি জলে নেমে ডুব দিয়ে আর উঠলেন না। মুসলমান সৈন্যেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রাজাকে আর জলের মধ্যে খুঁজে পেলেন না; শূন্য হাতে গৌড়ে ফিরে গেলেন। এই হলো জনশ্রুতি থেকে লিখিত গৌসানী মঙ্গলের কাহিনী। কাব্যের কাহিনী অনুসারে 'ধর্মপাল' নামক নগর এই রাজার নির্মিত। কিন্তু ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রবীত 'কোচবিহারের ইতিহাস' মতে, এই পুস্তকের কোন কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নয়; কেননা, তা কেবল উপাখ্যানেই পরিপূর্ণ।

তবে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকের অবস্থান, বিভিন্ন কাহিনী সূত্র এই ইতিহাসের টুকরো টুকরো তথ্যগুলিকে একত্র করলে ঘটনা যা হয়েছিল তার সম্ভাবনা দাঁড়ায় তা এরূপ: নীলম্বজ নামক কোন ব্যক্তি পালবংশীয় শেষ রাজাকে বিনাশ করে তার সিংহাসন অধিকার করেন। এই নীলম্বজ সম্পর্কেও নানান কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; রাজা হয়ে তিনি গৌসানীমারীতে কামতাপুর নগর স্থাপন করেন। নীলম্বজের পর চক্রধ্বজ এবং পরে নীলাধর রাজা হন। ইনি এই বংশের শেষ রাজা ও সাধারণত কাতেঙ্গের নামে বিখ্যাত ছিলেন। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়-এর "বাংলার ইতিহাস"-এ লিখিত আছে "পাল বংশের প্রথম রাজা ভূপাল ও তৎপুত্র ধর্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। দিনাজপুরের মহীপাল দ্বীঘি অদ্যাপি 'মহীপাল' নামক রাজার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। ধর্মপালের রাজত্ব পশ্চিম-দক্ষিণে দিনাপুর-বগুড়া এবং উত্তর-পূর্বে তেতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ইহা কয়েকখানি ভাষ্যশাসন ও তৎকালীয় মুদ্রা দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে।" ধর্মপালের পুরাতন নগর রঙপুরে তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত, কোচবিহারের সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, কাতেঙ্গের রাজত্বকালে কামরূপে বা কামতা (?) রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। রাজধানী থেকে বিরাট বিরাট রাজপথ ও সোডাঘাটে অবস্থিত দুর্গ এই রাজ্যই নির্মাণ করেন। আজ অবধি কামতাপুর নগরের বিশালাকার রাজবাড়ির ইটের গাঁথুনি কোন কোন স্থানে অক্ষুণ্ণ আছে। বর্তমানে ভারত সরকারের ইতিহাস অনুসন্ধান বিভাগ তাপ খনন কার্য চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত যতটুকু খবর তাতে জানা যায় যে, রাজপাট খনন করে পাল ও সেনসুগের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। অবশ্য প্রচারিত এই খবর ছাড়াও অনুসন্ধান বিভাগের কাছে আরও কিছু তথ্য উন্মোচিত হতে পারে। ভ্রমাবশেষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে স্রুতি সহজেই মনে হয় যে, পুরাকালে এখানে কোনও প্রবল প্রতাপাধিত রাজার রাজধানী ছিল। কিন্তু কোন পাথুরে শ্রমণ না থাকার জন্য এইসব কাহিনীকে কখনই ইতিহাস বলে বিবেচনা করাও যায় না। তাছাড়া রাজধানী নগরীর নাম 'কামতাপুর' উল্লেখ থাকলেও কোচবিহারের ইতিহাসে রাজ্যের নাম 'কামরূপ' বলেই বর্ণিত আছে। অথচ আন্দোলনকারীরা তাদের পরিকল্পিত রাজ্যের নাম দিয়েছেন কামতাপুর। জলপাইগুড়ির জনৈক অত্যাৎসাহী ইতিহাস অনুসন্ধানী ব্যক্তি আবার মহারাজা পৃথু রায়ের পুত্র সন্ধ্যা রায়ের বর্তমান বাংলাদেশের পঞ্চগড় থেকে গৌসানীমারীতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা একটি সংবাদপত্রের বিশেষ নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সকল রাজার রাজত্বকালে প্রায় তিনশ' বছর ধরে সমতলের উপর যে আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে ইচ্ছা করলেই আন্দোলনকারীরা তাদের পুরনো ঐতিহ্যের বা সৌরবের অনুসন্ধান করতে পারেন; কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য হ্রত সৌরব পুনরুদ্ধার নয়; অন্য কিছু। প্রশ্ন উঠছে, পরিকল্পিত রাজ্যের নাম কামতাপুর কেন? এতদিন তো 'উত্তরখণ্ড' শুনেছি; এখন কেন কামতাপুর? এমনও শুনেছি যে, কে পি পি নেতারী নীলম্বজবংশীয় রাজাদের নাম, মনগড়া কৃতিত্ব, রাজাবিস্তার, রাজ্যসীমা ইত্যাদিও প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এলাকার সর্বত্র একটা ভাবাবেগ তৈরি করার জন্য যাতে এই

বিশাল এলাকার সরলমতি মানুষেরা সেই ভাবাবেগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সারা ভারতবর্ষের সরলমতি ধর্মভীরু মানুষদের যেমন রামায়ণের রাজা রামচন্দ্র ও তার জন্মভূমির প্রতি আবেগ উদ্বেলিত দুর্বলতা আছে; তেমনি এই এলাকারও একটা বিরাট অংশের সরলমতি মানুষের রাজা কামতেশ্বর ও এলাগত কামতাপুর রাজ্যের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। তাই নেতারা সুর পালটিয়ে আবেগ সৃষ্টি করে পার্থসিদ্ধির জন্য ধ্বংসের আয়োজন করছেন। প্রাক্ ঐতিহাসিক কালের ইতিহাসকে আজ ব্যক্তি রূপ দেওয়া হচ্ছে, যেমন করে রামজন্মভূমির ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। রামজন্মভূমি কোনও ঐতিহাসিক নজির বিশিষ্ট স্থান ছিল না এবং আজ অবধিও তা নয়; এটা ছিল অযোধ্যার ফৈজাবাদ অঞ্চলে প্রচলিত একটি মিথ্। এই মিথ্কে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের বিকৃতি ঘটান এবং কোন রকম ঐতিহাসিক প্রমাণ সূত্র ছাড়াই কেথাও কেথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবসার সেনাপতি মীরবাকী-র মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। সেই সব ইতিহাস পাঠ করে দেশের ধর্মের ধজাধারী রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য কৌশলে মসজিদের ভিতর রামসীতার মূর্তি প্রবেশ করিয়ে প্রচার করেন যে, রামসীতার মূর্তি সেখানে আপনা-আপনি আবির্ভূত হয়েছে। আমরা জানি, সেই ঘটনা থেকেই রামজন্মভূমি বনাম বাবর মসজিদ বিতর্কের শুরু এবং ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর হলো তার নির্মম পরিণতি। ৫০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এমনকি দেশের বাইরেও কলঙ্কগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের অপব্যাক্যার কি করণ পরিণতি আমরা সেদিন নিজের চোখে দেখেছিলাম আজও আমরা দেখছি এই অঞ্চলের মাটিতে সাম্রাজ্যিক-তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ইতিহাস অনুসন্ধানীদের ইতিহাস বিকৃতি ও উক্ত মতবাদী রাজনীতিকদের স্ফটকার। আজ একথা ভাবতে অবাক লাগে যে, এই সব সৌখিন ইতিহাস অনুসন্ধানকারীরা কামতাপুরী আন্দোলনের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ভূমিপুত্রদের 'শিকড় খোঁজার লড়াই'-এর গন্ধ পান কিন্তু তারা এ অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের উত্তরবঙ্গের কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহ্যের মধ্যে শিকড় খোঁজার লড়াই-এর গন্ধ পাননা। সম্রাসী বিদ্রোহের মতো স্বাধীনতার যুদ্ধে, এইসব সামন্ত প্রভু রাজাদের যুগেও যে এই অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল তার ঐতিহ্যের মধ্যে 'শিকড় খোঁজার' লড়াই-এর গন্ধ পান না। তেভাগার মতো দুর্বীর আন্দোলনে যে এ অঞ্চলের সাধারণ রাজবংশী ও স্থানীয় মুসলমান কৃষকরাই সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাছটি দিয়েছিল এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল তার ঐতিহ্যের মধ্যে 'শিকড় খোঁজার লড়াই'-এর গন্ধ পান না। তার মতে, কোন অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনায় সে অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যায় না এবং তা করলে পরলভীকালে উদ্ভূত সামাজিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই ইতিহাস যদি মিথ্-কেন্দ্রিক হয় তা কি কোন জাতিকে বা সম্প্রদায়কে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে যা সমাজে উদ্ভূত কোন পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে? কামতাপুর (?) রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নীলম্বজই হোক আর পৃথু রায়ের পুত্র সন্ধ্যা রায়ই হোক, সবার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ সবই হলো ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান মাত্র, প্রকৃত কোন ইতিহাস নয়। কান্তেশ্বর রাজার পাট খনন করে লর্তমানে যে হারের পাল ও সেনাযুগের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে এও প্রমাণ হতে পারে যে, অবিভক্ত বাংলার এক বিশাল আয়তন ভূখণ্ডের সহিত উত্তরবঙ্গের এই অংশও একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বহুদিন অবস্থান করেছিল। জনশ্রুতির বিশ্বাস্তি সম্পর্কে ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের ইতিহাসে লিখেছেন -- "যোড়াঘাট নিবাসী মুসলমানেরা বলেন যে, তাহাদের শাসনকর্তা ইসমাইল গাজী কান্তেশ্বর রাজ্যকে

পরাজিত করেন, কিন্তু ইহা কোনক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, ইসমাইল গাজী নসরত শাহের রাজত্ব সময়ে ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে নসরত শাহের রাজত্ব শুরু হয়, কিন্তু কান্তেশ্বরের পরাজয় ইহার অনেক পূর্বে প্রায় ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল। ড. বুকানন সাহেবও এই সত্য সমর্থন করিয়াছেন। ঘোড়াঘাটের মুসলমানেরা ইসমাইল গাজীর প্রতি প্রবল ভক্তিবশতই এরূপ বলিয়া থাকেন। "কাজেই জনশ্রুতি সর্বক্ষেত্রে সঠিক ইতিহাসের সন্ধান দিতে পারে না। ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমানও সবসময় সত্য হয় না। অথচ এই সৌখীন ইতিহাস অনুসন্ধানকারীরা ইতিহাস বলতে বোঝেন মিথ্যে, জনশ্রুতিক ও অনুমানকে ও তার আওতাভুক্ত রাজ-বাজাদের যুদ্ধবাহিনী, রাজ্যক্রম, সাম্রাজ্যবিস্তার ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে; যেখানে প্রজাদের জীবন 'ন যযৌ ন তস্টৌ' অপরদিকে রাজাদের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল, আড়ম্বরপূর্ণ। এরা ইতিহাস বলতে বোঝেন সমাজের শোয়ক শ্রেণীর জীবন কাহিনী, উত্থানপতনকে। আর যারা স্বত্বভোগী বা মধ্যস্বত্বভোগীদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার উপায় করে দেন; তারা থাকে এদের ইতিহাসের বাইরে। এদের কাছে লন্ডনের 'গোল টেবিল বৈঠক' ইতিহাস কিন্তু 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ইতিহাস নয়। মহারাজ পুথুর বংশের মাত্র দুজন রাজা প্রায় তিনশত বছর রাজত্ব করে এ অঞ্চলে এক আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল একথা কি গাঁজাখুরি কথাবার্তার মতো মনে হয় না? তাছাড়া কোন এলাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল শুধু উক্ত এলাকার শাসকেরাই গঠন করে না; গঠন করে এলাকার আপামর জনগণ এবং তা হয় অবশ্যই মিশ্র কারণ,

"কেহ নাহি জানে কার আহানে কত মানুষের ধারা;

দূর্বীর স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা।"

এ গ্রন্থিমা ইতিহাসের যে কোন কালেই ছিল এবং আছে। আমাদের সবার আগে মনে রাখতে হবে যে, উত্তরবঙ্গ কোন সমুদ্রে খেরা দ্বীপ নয়। বহিরাক্রমণের ফলেই হোক, জীবিকার খোঁজেই হোক, অন্য আর্থ-সামাজিক কারণেই হোক, শাসনকার্য পরিচালনার জন্য হোক, রাজ্য জয়ের জন্য হোক, শিক্ষার প্রয়োজন হোক আর রাজনৈতিক কাৰণেই হোক, যারাই এসেছেন, তারাই আমাদের সংস্কৃতির অংশীদার ও আপনজন। আর একেবারে আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কল্পনাকালে কোথাও ছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। কারণ, আদিম শিকারী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটেতো। কোচবিহারের খাঁটি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'ভাওয়াইয়া' গানের গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমেদের বিখ্যাত গায়ক হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না, যদি না তিনি নজরুল, জসীমুদ্দিন, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আসতেন। শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের সমসাময়িক শিল্পী গঙ্গাধর দাসের মুখে শুনেছি, যখন তারা কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করাতেন তখন সমগ্র বাংলার পল্লীগীতির গায়ক, পল্লীকবি, কবি, গায়ক সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা গড়ে তুলেছিলেন এবং সকলের সংগ্রহ একত্রিত করে তারা সমগ্র বাংলার পল্লীগানের সম্মিলিত সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। কোচবিহারের গায়ক সংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য নজরুল নাকি মাঝে মাঝে বলতেন, "কোচবিহারে কি অলিতে গলিতে 'কবি জন্মায়'?" সেজন্যই কোচবিহারের 'ভাওয়াইয়া গান' আজ সমগ্র বাংলার সম্পদ, শুধু উত্তরবঙ্গের নয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এইসব পল্লী অঞ্চলের শিল্পীদের গানের সুরকে নিজেদের লেখা গানে প্রয়োগ করেছেন। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের রাজা পৃথু এবং তার পুত্র সন্ধ্যা রায় যে বহিরাগত ছিলেন না সেটাই বা আমরা প্রমাণ করব কিভাবে? কোচবিহারের রাজাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। তাদের পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন চিকুনা পর্বতের বাসিন্দা। বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র, জনশ্রুতি, ঐতিহাসিক অনুমান ও ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে এ অঞ্চলে যে

সকল রাজা ও তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের হৃদিস পাওয়া যায় তাদের ক্রমানুসারে সাজালে যা দাঁড়ায় তাহলো — (১) রাজা রঘু, সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের পিতামহ; (২) পৃথিবী পুত্র নরক, ইনি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অসুর ছিলেন; (৩) নরক পুত্র, ভগদত্ত; (৪) আইন-ই-আকবরী মতে ভগদত্তের মৃত্যুর পর তার বংশের ২৩ জন রাজা; অন্যতম ছিলেন রাজা জলেশ্বর — যিনি জলেশ শিবমন্দির স্থাপন করেন; (৫) শুভ্রবংশীয় রাজা পুথু ও তার পুত্র সন্ধ্যা রায় (৬) পালবংশীয় রাজাভূপাল, ধর্মপাল ও মহীপাল (৭) রাজা গোপীচন্দ্র ও তার পুত্র ভবচন্দ্র (৮) রাজা নীলধ্বজ, শুক্রধ্বজ ও নীলাশ্বর (কাণ্ডেশ্বর) অতঃপর (৯) কোচ রাজবংশের প্রায় চারশত বছরের রাজত্বকাল; এদেরও আদি পিতা সম্পর্কে বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন কথা আছে। এই রাজবংশগুলির মধ্যে মহাভারতের সভাপর্বে রাজা ভগদত্ত সম্পর্কে গেরূপ বর্ণনা আছে, তার সৈন্যদল সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তাতে অনুমান করা যায় যে তিনিই একমাত্র এই দেশীয় রাজা ছিলেন। অন্যেরা বহিরাগতও হতে পারেন। কাজেই এদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লিখিত লাইন দুটির গূঢ় অর্থ প্রযোজ্য।

উক্ত ইতিহাস অনুসন্ধানী লেখক এই এলাকার ভূমিপুত্রদের পরিচয়ের প্রশ্নও তুলেছেন। আজকের আন্দোলনকারী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মনে সত্যিই যদি এ প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকে, তবে, গবেষণার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও “বেতার জগত”, বর্ষ-২২, সংখ্যা-১৬ তে প্রকাশিত সুনীতিবুমার চট্টোপাধ্যায়-এর ‘বঙ্গাঙ্গীর ইতিবৃত্ত-জাতি গঠনে’ প্রবন্ধে একটি চোখ বুলিয়ে নিতে অনুরোধ করি। সেখানে বঙ্গাঙ্গী জন বা জাতি-র উৎপত্তি সম্পর্কে যা বলা আছে, তার মূলকথা দাঁড়ায় এরূপ: ভারত তথা বাংলায় প্রথমটায় মানুষের বাস ছিলই না। প্রথমে এখানে আসে আফ্রিকা থেকে নিগ্রো জাতীয় মানুষ। বাংলাদেশেও এদের আগমন হয়। কিন্তু পরবর্তী আগমনকারীদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে ডাঙার রাণ্ডায় মালয় দেশ এবং জলপথে ডোঙা করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি দেশে এরা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় আর এদের অস্তিত্ব নেই। এই পরবর্তী আগমনকারীরা ছিল নিম্নোক্ত জাতীয় মানুষ; ইউরোপীয় পশ্চিমেরা যাদের Austriac বা Austro-Asiatic বলে থাকেন। এদের ভাষা এখন পরিবর্তিত আকারে কোল, বাসিয়া আর নিকোবরীদের ভাষা বঙ্গ বিদ্যমান — মুণ্ডারী, সাঁওতালী, কুরকুঁ, গন্দব, শবর, প্রভৃতি ভাষা যারা বলে তারা এদের সাক্ষাৎ বংশধর। এখন যারা এদের মধ্যে বনে, পাহাড়ে গিয়ে আছে, তারাই নিজেদের পৃথক সত্ত্বা বজায় রেখেছে, আর বাকি সব বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে মিলে গিয়েছে — ভাষা নিজেদের যা ছিল, তা ত্যাগ করে ক্রমে বাংলাভাষী হয়ে গিয়েছে। ভারতের সভ্যতার বনিয়াদ তৈরি হয় এদেরই হাতে। তারপরে আসে ড্রাবিড় ভাষী জাতি। নাগরিক সভ্যতার পত্তন এরাই করে। নিষাদদের পাশাপাশি এরাও সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। তারপরে আসে পূর্বদেশ থেকে আগত কিরাতজাতি। নাক চ্যাপটা, হলদে রঙ, বেঁটে-খাটো মানুষ ছিল এরা। এদের বসবাস হয় হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে উত্তর বিহার আর উত্তর বাংলায়, পূর্ব বাংলায় আর সারা আসাম জুড়ে। বাঙালী জনগণের গঠনে এরাও এসেছে উপাদান হিসাবে বিশেষ করে উত্তর আর পূর্ববঙ্গে। শেষে আসে আর্যজাতি। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার — সর্বত্র এই আর্যভাষী জাতি স্থানীয় নিষাদ কিরাত ও ড্রাবিড়দের সঙ্গে অনুলোম আর প্রতিলোম বিবাহে বন্ধ হতে থাকে, এদের ভাষাটি একটি শ্রবর্ধমান মিশ্রজাতির সভ্যতার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত আর প্রাকৃত রূপে এই ভাষা সর্বত্র প্রসারিত হয়, আর শেষে মগধ হয়ে এই আর্যভাষা বাংলাদেশে এসে বাংলার রূপ নিয়ে বাংলার মিশ্র নিষাদ কিরাত-ড্রাবিড়-আর্যজাতিব মানুষদের বাঙালী বা বঙ্গভাষী জাতি রূপে গঠন করে তোলে। তিনি আরও লিখেছেন, “বঙ্গাঙ্গী জাতি বলতে এমন এক শ্রেণীর লোককে বুঝি, যারা রক্তে নানা জাতির মিশ্রণ হতে পারে, কিন্তু ভাষায়

এক — যেহেতু তারা বাংলা ভাষা বলে। বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে বামুন, কায়েত, বদিয়া আছে ; রাজপুত্র, ছত্ৰী, বৈশ্য আছে ; যারা নিজদের খাঁটি বা মিশ্র আৰ্য বলে মনে করে থাকে ; আছে নানা অন্যাঙ্গাভীয় ব্যক্তি যাদের উৎপত্তি হয়েছে দ্রাবিড় বা কোল অর্থাৎ নিম্নাদ থেকে, মোঙ্গল অর্থাৎ কিরাত থেকে। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বাউরি, পশ্চিমী ছত্ৰী, চট্টগ্রামের চাকমা, উত্তর বাংলার রাজবংশী, পশ্চিম বাংলার মাহিষা, হিন্দুস্তান থেকে আগত পশ্চিমা মুসলমান, কত বিভিন্ন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের মূল বংশগত উৎপত্তি পৃথক, তারা সকলেই বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষী জাতির সামিল হয়ে গিয়েছে। বাংলা ভাষা নিয়েই বাঙ্গালী জাতি বা জনগণ। — এটাই এ পর্যন্ত ভাষা বিষয়ক গবেষণার মূল বস্তু।

যে কোন ভাষারই প্রচুর আঞ্চলিক রূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক রূপটি প্রধান্য পেয়ে যায় সেটাই হয় তার শিষ্টরূপ। আমরা জানি যে, যে কোন ভাষার কথা আঞ্চলিক রূপে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গেলেই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'খুরপী' কে এ গ্রামে যদি বলে 'খুরপী' তো অন্যগ্রামে বলে 'ডাউকী' আবার অন্যগ্রামে বলে 'পাসুন'। 'কড়াই'-কে এগ্রামে যদি বলে 'কড়াই' তো অন্যগ্রামে বলে 'কাড়াই' আর এক গ্রামে বলবে 'নইয়া' আবার অন্য গ্রামে বলে 'তুছলা'। কাজেই এসব অপরিণামদর্শীদের একদিন গ্রামে গ্রামে দিষ্টিমতবাদ গড়ে তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা এলাকা হওয়ার সুবাদে কোচবিহারের আদি বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও উক্ত থানা এলাকার কুকুরজান অঞ্চলে বহুদিন বসবাস করছি। এ এলাকার রাজবংশী উপভাষার সুলেখক বীরেন রায়ের "আভং ফুলের মধু" নামক একটি ছোট গল্প সংকলন পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। কোচবিহার জেলার রাজবংশীভাষী হওয়া সত্ত্বেও আমি উক্ত গল্পগুলির ভাষার বেশিরভাগটাই বুঝতে পারিনি। কাজেই একথা সহজেই বলা যায় যে, সবার আগে আমাদের সমগ্র অঞ্চলের নিরিখে বিস্তার সাহিত্য চর্চার প্রয়োজন। এ কাজ আবেগের দ্বারা হতে পারে না।

মান্য চলতি বাংলা (Standard Colloquial Bengali), যা প্রায় অভিন্নরূপে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় এবং যা একাধিক এলাকার কথা বাংলা থেকে সামান্য হলেও আলাদা, তা একদিনে তৈরি হয়নি। নানা সম্প্রদায়ের সক্রিয় যোগদানে ও সহায়তায় আস্তে আস্তে বিস্তারিত হয়েছে। এক অঞ্চলের বর্জনশীলতা এবং অপর কোন অঞ্চলের অর্জনশীলতাও সমস্ত ভাষার উত্তরণে বিশেষভাবে কার্যকরী। উনিশ শতকের অন্যতম কথা সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন যখন পূর্ববাংলা থেকে নদীয়ায় আসেন তখন নদীয়ার সুমিষ্ট ভাষার ব্যাপারটাই তার কাছে সবার আগে মনে আসে। উনিশ শতকে কলকাতা রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও নদীয়ার ভাষাই আদর্শ ভাষা হিসাবে কলকাতায় গৃহীত হয়। নদীয়ার ভাষা সুন্দর বলে বিবেচিত হয়, কৃষ্ণনগরের ভাষা বিদগ্ধ বলে স্বীকৃতি পায়। এই মনোভাব গড়ে ওঠার পিছনে কৃষ্ণনগর রাজ দরবার এবং সেখানে কবি ভারতচন্দ্রের অবস্থান প্রভাব ফেলেছে। বিদ্যার্চা ও সারস্বত সাধনার সূত্রেই নদীয়া ও কৃষ্ণনগরের ভাষা আদর্শ হিসাবে কলকাতায় আনা হয়েছিল। ভারতচন্দ্র যখন কৃষ্ণনগরে রাজসভায় বৈদগ্ধ অর্জন করেছিলেন, তখন তো কলকাতা খেমটার ঠাঁটে মুগ্ধ। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতায় লোক অভিবাসন (migration) ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন কলকাতায় আসতে শুরু করে এবং বসতি স্থাপন করে। শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতা হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলার 'সংস্কৃতিসার' এবং সেখানকার গৃহীত ভাষাই হয়ে ওঠে শিষ্ট বাংলা ভাষা। তাছাড়া পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় বাংলাদেশের অনেকগুলি রাজধানী, সংস্কৃতি কেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র সক্রিয় ও প্রাণবন্ত ছিল। সাধুরা এক রাজধানী থেকে অন্য রাজধানীতে এক নগর

থেকে অন্য নগরে, এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে নৌকাযোগে গিয়ে বিকি-কিনি ও দরকসাবকি করত ও অন্য জায়গায় বেনেদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করত। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে একে অনেকের কথা বুঝে নিত। এমনি প্রক্রিয়ায় সম্ভবত গড়ে উঠেছিল সাধু বাংলা ভাষা। সাধুভাষা ছিল একাধি গ্রন্থশীল সমতার ভাষা। পুরনো পুঁপিগুলি দেখলেই বোঝা যায় মধ্য যুগে সাধুভাষা এক ধরনের সার্বজনীনতাই অর্জন করেছিল। আরাকান রাজদরবার, হিপুরা রাজদরবার, কৃষ্ণনগর রাজদরবার, বর্ধমান রাজদরবার, কামরূপ রাজদরবার, কোচবিহার রাজদরবার দূরে দূরে অবস্থিত হলেও একই শৈলীর বাংলা ভাষা চালু ছিল। সেজন্যই আমরা বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম নমুনা দেখতে পাই কোচবিহার রাজের কামরূপ রাজকে লেখা চিঠির মধ্যে এবং একই ডায়ালেক্টের নিদর্শন পাই কাছাড়ের রাজার লেখা আইন গ্রন্থের মধ্যে। মনে হয় বাণিজ্যিক যোগাযোগের সূত্রেই সাধুভাষা সার্বজনীনতা অর্জন করেছিল সারা বাংলায় কথা ভাষায় ভিন্নতা ছিল এবং আজও আছে তা ভবিষ্যতেও থাকবে। এনিয়ে তর্ক অবান্তর।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কারণ হিসাবে কেউ কেউ ভূমিপুত্রদের আর্থ-সামাজিক বন্ধনের কথাও উল্লেখ করেছেন। শিল্প-কারখানা এ অঞ্চলে নেই ঠিক কথা। কিন্তু প্রশ্ন হলো আলাদা কামতাপুর রাজ্য গঠিত হলেই কি উত্তরবঙ্গ শিল্প কারখানায় উঠলে পড়বে? আলাদা রাজ্য গঠিত হলেই কি উত্তরবঙ্গে আর কোনও সমস্যাই থাকবে না? কৃষক তার কৃষিপণ্যের দাম্য দাম পাবেন? হলদিবাড়িতে 'লক্ষ্যকাণ্ডের' মতো কাণ্ড আর হবে না? ক্ষুদ্র কৃষকরা সেচের জন্য জল দুদিনেই পেয়ে যাবেন? বন্যার সমস্যা কি দুদিনেই দূর হয়ে যাবে? সমস্ত দুর্নীতির অবসান হবে? সমস্ত রাস্তাপথ ঝকঝকে হয়ে উঠবে? নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে? বেকার রাজবংশী ভাইদের সকলের চাকরি হয়ে যাবে? রাজ্যে অভাব বলে আর কিছু থাকবে না? বন্দুক হাতে তুলে নিলেই কি বহিরাগত যে সকল লোক বিভিন্ন পদে আসীন আছেন তারা পালিয়ে যাবেন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করেই? কামতাপুরী নেতারা যদি তাদের হৃত গৌরবই পুনরুদ্ধার করতে চান, তবে সেটা কোন হৃত গৌরব? জোতদারী, জমিদারীর হৃত গৌরব? খবরের কাগজের বিদ্রুতিতে নেতা-নেত্রীদের যে হুম্বার শুনিছি তাতে বোঝা যায় যে, এরা তথাকথিত 'ভাটিয়া' পের এখন থেকে তাড়িয়েই ছাড়বেন। শুনে মনে হয় যে, ভাটিয়ারা কিছুই উপাদান করেন না; শুধু বসে বসে খান। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে তো আমরা আলাদা চিত্রই দেখতে পাই। উত্তর বাংলার যে সমস্ত জমি ছিল অতি নিকট; সেই সকল জমিতে ভাটিয়ারা এসে সোনা ফলানো শুরু করল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা এবং নিঃসহায় নিসম্বল অকস্থা থেকে তুলনামূলক আর্থিক সমৃদ্ধতার দিকে এগিয়ে চলল। তাঁরাও জীবনসংগ্রামের সমান শরিক। শুধু আলাদা রাজ্য গঠন করে, লোক তাড়িয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না; সমস্যার মূলোৎপাটন করা চাই। কিন্তু সেটা কি সঙ্গীর্ণ রাজনীতির দ্বারা সম্ভব? দুর্নীতির চরিত্র বর্তমানে সর্বগ্রাসী, সেজন্য বিশেষ কোন পক্ষকে দোষারোপ করা চলে না। সমাজ চলমান, সেজন্য মূল্যবোধও পরিবর্তনশীল। আজকের রাজবংশী সমাজের কাছে শাল-সিঁড়ি দেবতাকে আর দেবতা বলে নাও মনে হতে পারে। তথাকথিত ভাটিয়াদের আগমনের ফলেই এবং তারা পথ দেখানোর ফলেই বন ধ্বংস হচ্ছে সেকথা ভাবাও অবান্তর; কারণ, ভোগবাদ এখন সমস্ত দুনিয়াটাকেই গিলে খেতে চলছে এবং সেটা কামতাপুরী আন্দোলন দিয়ে ঠেকানো যাবে না। জমির নিলিং মেনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে ভূমিপুত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন একথা কি করে মানা যায় জানি না। উক্ত জমি বিলি বস্তুনে যে ভূমিহীন রাজবংশী ভাই দু'এক বিঘা জমির মুখ দেখেছেন তিনি কি ভূমিপুত্র নন? শুধু কি ওপার বাংলা থেকে আসা ভাটিয়ারাই ঐ জমিগুলি পেয়েছেন? কৃষক বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী, সন্ন্যাসী বিদ্রোহে

অংশগ্রহণকারী, তেভাগার লড়াই-এ অংশগ্রহণকারী এবং স্বাধীনোত্তরকালে এলাকার সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'বাসভামির' দখলের লড়াই-এ অংশগ্রহণকারী রাজবংশী সমাজের উত্তরাধিকারী কৃষককুল অবশ্যই এ প্রশস্তির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন। তারা অবশ্যই তাদের ঐতিহ্য ও শিকড়ের সন্ধান করবেন এইসব লড়াই আন্দোলনের মধ্যে। পরিচয় খুঁজবেন তাদেরই প্রাণপুরুষ ঠাকুর গুরুগনন বর্মার উদ্ঘাটিত পরিচয়ের মধ্যে; যিনি আজীবন 'রংপুর সাহিত্য পরিষদের' সম্পাদক ছিলেন। আজীবন তিনি তার নিজস্ব সাহিত্যকর্মে লিপ্ত ছিলেন কিন্তু কোনদিনই তিনি বলেননি যে, রাজবংশী ভাষা বাংলা ভাষা থেকে আলাদা ভাষা। বেহার অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যের কথা ভাবাকে তিনি 'কামভাষেহাৰী' আঞ্চলিক নামে অভিহিত করলেও এভাবে যে বাংলাভাষা থেকে আলাদা তা কোনদিনই বলেননি। একদিকে যেমন তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে গেছেন — অন্যদিকে আঞ্চলিক রাজবংশী উপভাষার গান, উপকথা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করে প্রকাশ করে গেছেন। নারীজাতির কল্যাণেও তিনি আন্দোলন সংগঠিত করে তুলেছিলেন। এই সময়ের প্রচলিত 'ভাংধবী মাও' নামক কবিতাটি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

এপ্রসঙ্গে লালন ফকিরের একটি গানের কলি মনে পড়ে যায়। লালন গেয়েছিলেন —

"আপনার চিনতে পারলেয়ে—

যাবে সকলেরই চেনা।"

যারা আজ আত্মঘাতী অসম লড়াই-এ মেতে উঠেছেন নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কি নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিচয় শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র সন্ন্যাসের মতো করে উদ্‌ঘাণ করতে পেরেছেন বা চেষ্টা করেছেন কোনদিন? তিনি তার লেখা "The Rajbanshi of North Bengal" গ্রন্থে রাজবংশী সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এখানেই আসে নিজেকে চেনার মধ্য দিয়ে অপরকে চেনার প্রসঙ্গ। শ্রদ্ধেয় সান্যাল মহাশয় নিশ্চয়ই রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না; নিঃসন্দেহে তিনি বা তার পূর্বপুরুষগণ বহিরাগত কিন্তু শুভবুদ্ধির বিচারে তিনিই হবেন বাঁটা রাজবংশী, আমাদের একান্ত আপনজন। তার অবদান রাজবংশী সম্প্রদায় কোন দিনই অস্বীকার করতে পারবে না। সেজন্যই মনে হয় অপরকে পরাগাছা ভেবে নেওয়ার মধ্যে এক ধরনের অভিসন্ধি থাকে।